

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.13171029

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

ANÁLISE DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM EDIFICAÇÕES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA FEDERAL

Renato José Ferreira^{1*}, Rovadavia Aline de Jesus Ribas²; Flávio Teixeira de Souza³

*Autor de contato: renato.ferreira@ifmg.edu.br

¹ Coordenadoria da Área de Edificações, Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Ouro Preto, Ouro Preto, Brasil

² Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, Brasil

³ Coordenadoria da Área de Edificações, Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Ouro Preto, Ouro Preto, Brasil

RESUMO

O longo período de uso e a falta de manutenção preventiva e periódica, geralmente por carência de orçamento, levam à degradação de edificações escolares públicas, contribuindo para o surgimento de diversas manifestações patológicas, ocasionando ambientes insalubres, com funcionalidades e estética comprometidas. Uma adequada recuperação desses edifícios deve começar por um levantamento dos problemas, bem como de suas causas e potenciais soluções. Nesse contexto, o trabalho proposto tem o objetivo de identificar manifestações patológicas em edificações escolares da rede pública federal, analisar suas causas e propor sua adequada recuperação. O estudo é realizado em edificações de um campus do Instituto Federal de Minas Gerais. Para o estudo é feita uma investigação exploratória, levantamento fotográfico e coleta de dados in loco, mapeando-se as condições de três edificações e identificando-se as manifestações patológicas existentes nas estruturas e nos sistemas de fechamento, apontando-se suas causas. São relacionados os tipos de manifestações patológicas com os sistemas estruturais, bem como dos sistemas de fechamento vertical e de cobertura de cada uma das edificações, e são propostas soluções viáveis técnica e economicamente para mitigá-las.

Palavras-chave: Manifestações patológicas das construções; Manutenção de edificações. Recuperação de edificações.

ABSTRACT

Public scholar buildings are susceptible to building damages caused by long use terms and lack of frequent and preventive maintenance due to low budgets. These damages may cause buildings without healthy, functional and aesthetical conditions. The building conservation and recovery must be launched by careful diagnostics of pathological manifestations and their causes, followed by adoption of adequate repairing procedures. This work main objective is to carry out a diagnostic of three public scholar buildings in a Minas Gerais Federal Institute campus, focusing on pathological manifestations, their causes and potential solutions. A comprehensive local investigation is developed, with data and illustrative photographs that relations pathological manifestations with structural, wall and ceiling systems. There are appointed technical and economical viable solution procedures to avoid and repair the damages observed.

Keywords: abstract; recommendations; standardization.

1. INTRODUÇÃO

Para a Engenharia das Construções, palavra patologia é a ciência associada ao estudo das falhas que ocorrem nas construções, buscando evidenciar suas origens e sintomas, além dos mecanismos de formação. Manifestação patológica é a expressão resultante de um mecanismo de degradação que, em geral, modifica o aspecto visual das edificações, podendo comprometer o seu desempenho global (RIBAS, 2006; FERREIRA, 2023). De acordo com Gentil (2011) manifestações patológicas aparecem como consequência de adversidades recorrentes, e comprometem a estética e a salubridade dos ambientes.

O Instituto Federal de Minas Gerais-Campus Ouro Preto (IFMG-OP), surgiu em 2008 a partir da antiga Escola Técnica Federal de Ouro Preto, criada em 15 de maio de 1944 (BRASIL, 2008). Seu campus possui edificações que remontam ao início das atividades e outras que foram construídas acompanhando a expansão da escola.

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é analisar manifestações patológicas em edificações do IFMG – Campus Ouro Preto, MG. A pesquisa relaciona as manifestações patológicas às tipologias construtivas das edificações, destacando suas origens, causas e mecanismos de formação, visando a proposição de diretrizes e ações, para a sua prevenção ou a recuperação das edificações.

Adota-se como metodologia um estudo de caso analisando-se três edificações sendo elas estruturadas em aço e em concreto armado e com sistema de fechamento em alvenaria de tijolo cerâmico, construídas em distintos períodos da história do campus, sendo elas a Biblioteca Tarquínio José Barboza de Oliveira, o Pavilhão de Edificações (ou Antônio Moreira Calaes) e o Pavilhão de Meio Ambiente (ou Arthur Brito Machado). Foram adotadas estas edificações por elas apresentarem várias manifestações patológicas, seja na estrutura de aço ou de concreto armado, assim como no sistema de fechamento e na pintura. O desenvolvimento do trabalho contou com inspeção in loco e um levantamento fotográfico, a fim de se obterem dados qualitativos para registro e avaliação dos problemas detectados.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Manifestações patológicas, em estruturas de aço, estão, na maior parte, relacionadas aos processos de corrosão identificados em seus componentes e aparecem devido à ação de agentes agressivos, aos quais a edificação não é capaz de se adaptar de pronto ou no momento oportuno (PANOSSIAN, 1993; HELENE, 2002). De acordo com Ramanathan (1990), Panossian (1993), Castro (1999) e Gentil (2011), a corrosão é um processo de deterioração dos materiais metálicos produzindo-lhes alterações prejudiciais e indesejáveis, fazendo com que eles percam algumas de suas propriedades, tais como resistência mecânica, elasticidade e ductilidade, mudando sua aparência, fragilizando a estrutura e podendo comprometer a durabilidade das construções. Os tipos de corrosão mais recorrentes em estruturas metálicas aparentes são a corrosão uniforme e a corrosão por frestas, adicionando-se a corrosão causada por excrementos de aves e a deterioração das tintas.

As estruturas de concreto ao interagirem com o ambiente externo ao qual estão expostas podem sofrer alterações que, ao longo do tempo, ocasionam perda na capacidade da estrutura de suportar as condições para as quais foi concebida (GENTIL, 2011). As principais manifestações patológicas que acometem as estruturas de concreto armado são carbonatação, corrosão da armadura, desagregação, fissuras, trincas e rachaduras, e perda de aderência.

Em sistemas de fechamentos, ou seja, nos elementos destinados ao fechamento externo e/ou interno de uma edificação, as principais manifestações patológicas observadas são bolor, descolamento, destacamento das placas cerâmicas, eflorescência, fissura, mancha e deterioração da pintura.

Em pinturas, deve-se considerar que as tintas, também são suscetíveis à ação das intempéries e passam por processos de deterioração, que podem ser acelerados ou não, de acordo com o tipo de

tinta empregado e as condições ambientais (CASTRO, 1999; CÂNDIDO, 2005; RIBAS, 2006). As manifestações patológicas mais comuns são bolhas, bolor, mofo ou fungos, crateras, descascamento, descoloração e desagregação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

As edificações analisadas apresentam várias manifestações patológicas trazendo-se para este estudo aquelas que mais degradam, sejam a estrutura de aço, concreto armado, o sistema de fechamento e a pintura, que são elencadas na sequência. Para padronizar e facilitar a visualização, as manifestações patológicas são destacadas, sendo adotadas as seguintes cores pelos tipos de estruturas estudadas: i. Cor amarela para estruturas de aço; ii. Cor roxa para estruturas de concreto armado; iii. Cor vermelha para o sistema de fechamento; e, iv. Cor azul para pinturas.

3.1 Manifestações Patológicas nas Estruturas de Aço

As manifestações patológicas mais predominantes nas estruturas de aço observadas nas vistorias são corrosão uniforme, corrosão por frestas, corrosão causada por excremento de aves e deterioração das tintas.

No Pavilhão de Meio Ambiente, duas vigas de aço de forma curva situadas na fachada lateral direita apresentam-se acometidas por corrosão uniforme (Figura 1 (a)). Identifica-se também processo corrosivo em estado inicial em base de pilar de aço da Biblioteca que, em caso de evolução, pode comprometer a segurança da estrutura (Figura 1 (b)). Há também algumas vigas de aço situadas no Pavilhão de Edificações, onde o processo de corrosão uniforme está em fase inicial, ocorrendo, principalmente, devido à falta de pintura na fase de construção (Figura 1 (c)).

Figura 1 - Corrosão uniforme no Pavilhão de Meio Ambiente (a); Corrosão na Biblioteca (b); Corrosão uniforme no Pavilhão de Edificações (c).

Fonte: Ferreira (2023).

Observa-se corrosão por frestas no Pavilhão de Meio Ambiente, na junção das vigas da cobertura da edificação, sendo a possível causa originada por acúmulo de umidade devido à condição climática da região (Figuras 2 (a) e (b)). Da mesma forma, há corrosão por frestas na junção entre um pilar e uma viga de aço no prédio da Biblioteca, onde existe uma fresta devido ao desalinhamento entre a viga e o pilar, indicando falha de projeto (Figura 2 (c)). Na Figura 2 (d), mostra-se a corrosão por frestas em uma das tesouras da cobertura do Pavilhão de Edificações.

Figura 2 - Corrosão por frestas no Pavilhão de Meio Ambiente (a); Corrosão por frestas na Biblioteca (b); Corrosão por frestas no Pavilhão de Edificações (c).

Nas imediações do IFMG-OP, existem diversas espécies de pássaros, o que leva ao acúmulo de fezes nas vigas de aço, que contribui para a corrosão. Nas Figuras 3 (a), (b), (c), (d) e (e), têm-se vigas de aço, no Pavilhão de Meio Ambiente e na Biblioteca, expostas aos excrementos de pássaros e acometidas por corrosão. Nas Figuras 4 (a) e (b), observa-se o descascamento da pintura, uma das manifestações patológicas mais comuns nas estruturas de aço das edificações, decorrente de longo período sem nenhuma manutenção preventiva.

Figura 3 - Corrosão causada por excrementos de aves no Pavilhão de Meio Ambiente (a), (b), (c) e (d); na Biblioteca (e).

Figura 4 - Descascamento no Pavilhão de Meio Ambiente (a) e no Pavilhão de Edificações (b).

3.2 Manifestações Patológicas nas Estruturas de Concreto

As manifestações patológicas nas estruturas de concreto mais localizadas nas vistorias são carbonatação, corrosão da armadura, desagregação do concreto, fissuras, trincas e rachaduras e perda de aderência entre a armadura e o concreto

Nas Figuras 5 (a), (b), (c), (d) e (e), mostram-se exemplos de carbonatação em lajes da Biblioteca. Nas Figuras 5 (a) e (b), como as fissuras no concreto apresentam abertura maior do que 0,4 mm, o processo de carbonatação encontra-se acelerado, favorecendo a corrosão da armadura.

Figura 5 - Carbonatação na Biblioteca (a), (b), (c), (d) e (e).

Fonte: Ferreira (2023).

A corrosão da armadura também está presente no Pavilhão de Meio Ambiente, que não possui telhado (Figura 6 (a)).

Na Biblioteca é possível observar linhas de cor marrom marcadas no teto devido à corrosão da armadura da laje. Uma de suas possíveis causas pode ser a espessura inadequada do cobrimento na execução da laje ou os recorrentes problemas de infiltração na cobertura edificação (Figuras 6 (b) e (c)).

Figura 6 - Corrosão da armadura da laje do Pavilhão de Meio Ambiente (a);
Corrosão da armadura da laje da Biblioteca (b) e (c).

Fonte: Ferreira (2023).

Na laje da parte central do Pavilhão de Meio Ambiente, sem telhado, observam-se também vários pontos com degradação do concreto potencializada pela corrosão da armadura (Figuras 7 (a) e (b)). A desagregação do concreto, identificada e apresentada nas Figuras 7 (b), (c) e (d), está na fase inicial de surgimento, cabendo uma correção adequada para que não evolua e danifique ainda mais o restante da cobertura.

Figura 7 - Desagregação do concreto no Pavilhão de Meio Ambiente (a);
Desagregação do concreto na Biblioteca (b), (c) e (d).

Fonte: Ferreira (2023).

Identificam-se fissuras no piso em granitina, na entrada principal, do Pavilhão de Meio Ambiente (Figura 8 (a)). Há também uma trinca na extremidade do mesmo piso, na junção entre a viga baldrame com a laje de piso (Figura 8 (b)). Encontra-se uma fissura na parte inferior da laje de cobertura na Biblioteca (Figura 8 (c)). Há ainda fissuras, trincas e uma rachadura nos pisos em granitina de algumas das salas do Pavilhão de Edificações (Figuras 8 (d), (e) e (f)).

Figura 8 – Fissuras e trincas no Pavilhão de Meio Ambiente (a), (b); Fissuras na Biblioteca (c); Fissuras (d); trincas (e); rachadura (f) no Pavilhão de Edificações.

Fonte: Ferreira (2023).

Nota-se perda de aderência da armadura do concreto em uma das lajes do Pavilhão de Meio Ambiente (Figura 9 (a)) e na laje de piso de um dos banheiros da Biblioteca (Figura 9 (b)).

Figura 9 - Perda de aderência de armadura no Pavilhão de Meio Ambiente (a); e na Biblioteca (b).

Fonte: Ferreira (2023).

3.3 Manifestações Patológicas no Sistema de Fechamento

As manifestações patológicas no sistema de fechamento detectadas são bolor ou fungos, descolamento das placas cerâmicas, eflorescência, fissuras, trincas e rachaduras, e manchas.

O bolor, conforme apresenta-se na Figura 10, é decorrente da falta de manutenção no sistema de captação de águas pluviais e da tipologia arquitetônica adotada na edificação. Nota-se que, em locais que possuem índices pluviométricos mais elevados, como é o caso de Ouro Preto, as edificações necessitam de beiral na cobertura para minimizar o impacto das chuvas nas fachadas, que tendem a provocar bolor nas paredes e nas lajes.

Assim, nas Figuras 10 (a), (b) e (c), mostra-se essa manifestação patológica no Pavilhão de Meio Ambiente. Na Figura 10 (d), observa-se a presença de manchas esverdeadas e pretas no revestimento externo de fachadas da Biblioteca, onde o beiral da cobertura é inexistente.

Veem-se também fungos no Pavilhão de Edificações, devido a infiltrações nas calhas horizontais da cobertura, danificadas por corrosão e que não comportam a quantidade de chuva que elas recebem (Figuras 10 (e)).

Figura 10 - Bolor no Pavilhão de Meio Ambiente (a), (b) e (c);
Bolor na Biblioteca (d); Bolor no Pavilhão de Edificações (e).

Fonte: Ferreira (2023).

A eflorescência ocorre, normalmente, quando há presença de água acompanhada de sais solúveis e pressão hidrostática, contribuindo para a migração desses sais para a superfície do sistema de fechamento. Pode-se, no Pavilhão de Meio Ambiente (Figuras 11 (a)) e no Pavilhão de Edificações (Figuras 11 (b) e (c)), associá-las a infiltrações provenientes do sistema de escoamento pluvial.

Figura 11 - Eflorescência no Pavilhão de Meio Ambiente (a);
Eflorescência no Pavilhão de Edificações (b) e (c).

Fonte: Ferreira (2023).

Os descolamentos em placas apresentados nas Figuras 12 (a) e (b) consistem em uma deficiência de aderência da argamassa que se destaca de sua base, podendo-se indicar como possíveis causas,

o chapisco preparado com areia fina, falta de molhagem adequada do substrato afetando a hidratação do cimento, assim como a base de aplicação impregnada de pó e/ou presença de resíduos sem a devida limpeza, acabamento superficial inadequado da camada intermediária, além de aplicação de argamassas com resistências não apropriadas interpostas, devendo a resistência ser reduzida no sentido da base para o material de acabamento.

Os descolamentos com pulverulência são decorrentes de argamassas frágeis, sendo perceptível que a película de tinta destaca-se juntamente com a argamassa que desagrega com facilidade da alvenaria. Outro fator visível que pode ser destacado é traço de argamassa pobre em aglomerantes ou a carência da completa carbonatação da cal, que pode ocorrer pela execução de reboco em camada muito espessa ou devido a aplicação de pinturas prematuras, assim como apresentado na Figura 12 (c), em um ambiente do Pavilhão de Edificações, no sistema de fechamento.

O destacamento de placas cerâmicas ocorre principalmente na parte antiga da Biblioteca, onde existem várias placas de litocerâmica desprendidas e/ou quebradas, necessitando de reposição/substituição, como mostra-se na Figura 12 (d). De forma similar, em menor quantidade, ocorre no Pavilhão de Edificações, assim como mostrado na Figura 12 (e).

Figura 12 - Descolamento em placas na Biblioteca (a) e (b); Descolamento com pulverulência no Pavilhão de Edificações (c); Destacamento de placas cerâmicas na Biblioteca (d); e no Pavilhão de Edificações (e).

Fonte: Ferreira (2023).

Notam-se também fissuras verticais nas edificações, citando-se, conforme Figura 13 (a), um dos banheiros do Pavilhão de Meio Ambiente apresentando fissuras verticais na argamassa do sistema de fechamento, enquanto que, na Figura 13 (b), observam-se fissuras verticais diretamente na alvenaria de tijolos aparentes, no corredor principal da edificação.

Enquanto que, na Figura 13 (c), nota-se uma fissura mapeada na rampa de acesso à edificação, podendo ser decorrente da retração da argamassa, devido ao excesso de finos do agregado, além do excesso de água de amassamento ou o cimento usado como único aglomerante da mistura.

Mostram-se ainda fissuras causadas por movimentação térmica decorrentes de variação de temperatura ambiente, nas Figuras 13 (d) e (e), apontando-se como possível causa que as manifestações patológicas, sejam devidas à ligação inadequada entre estrutura e alvenaria e encunhamento precoce, ou seja, não foi aguardado o tempo mínimo de cura da alvenaria e também do revestimento (chapisco, emboço e reboco) junto à estrutura.

Observam-se fissuras, trincas e rachaduras presentes no sistema de fechamento de alguns dos ambientes internos do Pavilhão de Edificações, destacadas nas Figuras 13 (f), (g) e (h).

Também, na Figura 13 (i) observam-se uma trinca horizontal e outra vertical, situadas em um vão que foi aberto na alvenaria, não sendo possível identificar se no local foi colocada uma viga ou verga para suportar o peso da parede superior. Enquanto que na Figura 13 (j), mostra-se outra trinca horizontal, sendo uma possível causa da manifestação patológica, provocada por dilatação térmica da junção da viga de aço, laje de concreto armado e a parede de platibanda da cobertura.

Figura 13 - Fissuras verticais no Pavilhão de Meio Ambiente (a) e (b); Fissuras mapeadas no Pavilhão de Meio Ambiente (c); Fissuras causadas por dilatação térmica no Pavilhão de Meio Ambiente (d) e (e).

Fonte: Ferreira (2023).

As manchas de cor verde ou preta presentes na alvenaria, apresentadas na Figura 14 (a), são decorrentes de exposição às chuvas, presença de umidade e de microrganismos, principalmente, porque o projeto arquitetônico não contemplou uma cobertura para a alvenaria no Pavilhão de Meio Ambiente.

Na Biblioteca, a falta de beiral é também uma das possíveis e principais causas do aparecimento das manchas de cor verde ou preta ao longo das fachadas apresentadas nas Figuras 14 (b) e (c). E, no Pavilhão de Edificações, as manchas na cor verde, mostradas na Figura 14 (d), são causadas pela falta de manutenção no sistema de escoamento pluvial.

Figura 14 - Manchas no Pavilhão de Meio Ambiente (a); Manchas na Biblioteca (b) e (c); Manchas no Pavilhão de Edificações (d).

Fonte: Ferreira (2023).

3.4 Manifestações Patológicas na Pintura

As manifestações patológicas na pintura, observadas nas edificações são bolhas, bolor, mofo ou fungos, crateras, descascamento, descoloração e desagregação.

Na vistoria foram detectadas bolhas causadas pela infiltração de umidade no Pavilhão de Meio Ambiente (Figura 15 (a)), na Biblioteca (Figura 15 (b)) e no Pavilhão de Edificações (Figura 15 (c)).

O mofo, bolor ou fungos, apresentados nas Figuras 15 (d) e (e), possuem como prováveis causas origem na umidade presente nas alvenarias, má ventilação e baixa incidência de raios solares, tornando os ambientes menos salubres, ambas figuras mostram ambientes da Biblioteca.

As crateras encontradas na pintura do Pavilhão de Meio Ambiente, (Figura 15 (f)), na Biblioteca (Figura 15 (g)) e no Pavilhão de Edificações (Figura 15 (h)), podem ser em decorrência da aplicação de tintas de baixa qualidade, complementada pela umidade infiltrada nas paredes externas da edificação.

Também, descascamentos da pintura são observados no Pavilhão de Meio Ambiente (Figura 15 (i)), na Biblioteca (Figura 15 (j)) e no Pavilhão de Edificações (Figura 15 (k)), podem ser decorrentes de pintura que não foi feita corretamente, processo avançado de corrosão no aço por falta de manutenção, infiltração entre o substrato e a película de tinta, e substrato acometido pela corrosão antes da pintura.

Figura 15 - Bolhas: Pavilhão de Meio Ambiente (a), Biblioteca (b), Pavilhão de Edificações (c); Bolor e mofo: Biblioteca (d), Pavilhão de Edificações (e); Crateras: Pavilhão de Meio Ambiente (f), Biblioteca (g), Pavilhão de Edificações (h); Descascamentos: Pavilhão de Meio Ambiente (i), Biblioteca (j), Pavilhão de Edificações (k).

Fonte: Ferreira (2023).

As descolorações e desagregações da pintura, apresentadas nas Figuras 16 (a), (b) e (c), são vistas em todos os pavilhões, devido principalmente à falta de manutenção preventiva.

Figura 16 - Descoloração: Pavilhão de Meio Ambiente (a), Biblioteca (b) e (c), Pavilhão de Edificações (d).

(a)

(b)

(c)

Fonte: Ferreira (2023).

4. PROPOSTA DE CORREÇÃO PARA AS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DETECTADAS NAS EDIFICAÇÕES

Neste item são elencadas, no Quadro 1, medidas que podem ser adotadas para corrigir e prevenir a ocorrência das manifestações patológicas apontadas nas três edificações, detectadas nas diferentes estruturas (aço e concreto), nos sistemas de fechamento e na pintura, considerando-se suas causas observadas na vistoria e com base no referencial teórico apresentado por Ferreira (2023).

Quadro 1 – Proposta de correção para as manifestações patológicas detectadas

Manifestação Patológica		Proposta de correção
Na estrutura de aço	Corrosão uniforme, por frestas e causada por excrementos de aves	- Lixamento das peças e vedação das frestas; - Impedimento de acesso de aves; - Limpeza do local danificado;
	Manifestações patológicas das tintas	- Aplicação de fundo preparador e repintura com tinta adequada.
Na estrutura de concreto	Carbonatação e desagregação do concreto	- Remoção do concreto danificado; - Limpeza e recomposição do concreto com argamassa polimérica; - Vedação das frestas com selante à base de silicone ou PU (que aceita movimentação); - Aplicação de fundo preparador e repintura.
	Corrosão da armadura	- Remoção do concreto danificado; - Lixamento/escovação da armadura e limpeza; - Aplicação de produto inibidor de corrosão e de produto que permita a aderência entre o concreto antigo e o novo; - Recomposição do concreto.
	Fissuras, trincas e rachaduras	- Abertura da trinca, limpeza e aplicação de fundo preparador; - Aplicação de selador flexível (silicone ou PU).
	Perda de aderência entre armadura e concreto	- Remoção do concreto danificado em torno da armadura corroída; - Lixamento/escovação da armadura e limpeza; - Vedação da fresta com selante à base de silicone ou PU (que aceita movimentação); - Aplicação de fundo preparador e repintura.
No sistema de fechamento	Bolor, mofo ou fungos	- Remoção da sujeira, bolor, mofo ou resto da própria pintura; - Lixamento e limpeza do substrato; - Aplicação de fundo preparador e repintura.
	Descolamentos	- Remoção e recomposição do trecho da alvenaria atacado (chapisco, emboço e reboco) ou do revestimento antigo; - Refazimento de todo o revestimento no trecho atacado com novas camadas de chapisco, emboço e reboco.
	Destacamento das placas cerâmicas	- Limpeza e remoção da argamassa antiga; - Recolocação de peças substitutas no local.
	Eflorescência	- Eliminação da fonte de umidade no sistema de fechamento causador da carbonatação; - Avaliação da estrutura carbonatada; - Se necessário, remoção e recomposição do trecho de alvenaria.
	Fissuras, trincas e rachaduras	- Abertura da trinca; - Preenchimento com gesso ou massa corrida (trinca sem movimentação) ou selante à base de silicone ou PU (trinca com movimentação) e repintura.
	Manchas	- Limpeza do local manchado; - Impermeabilização do local e eliminação da origem da umidade;
Na pintura	Bolhas, mofo, bolor, crateras, descascamento, descoloração, desagregação	- Remoção de qualquer sujeira, bolor, mofo ou resto da pintura; - Lixamento do substrato; - Aplicação de fundo preparador e repintura. Obs.: Em caso de mofo, bolor ou fungos, analisar a origem da umidade e evitar o acesso de água na pintura após reforma.

Fonte: Ferreira (2023).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muitas das manifestações patológicas encontradas nas edificações poderiam ter sido minimizadas, e até mesmo evitadas, caso houvesse ações adequadas de manutenção periódica. Ressalta-se, assim, a importância da implementação de sistemas de gestão e de programas de manutenções preventivas e corretivas frequentes, com vistorias programadas e rotineiras, realizadas em intervalos de tempo determinados. Garante-se, assim, a vida útil das edificações e a segurança dos usuários, bem como, a redução dos custos das manutenções nas instituições escolares da rede pública federal.

6. AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o apoio do Instituto Federal de Minas Gerais-Campus Ouro Preto, à Universidade Federal de Ouro Preto e à Capes.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008**. Diário Oficial da União: seção 1, de 30 de dezembro de 2008. Brasília, DF. 2008.

CÂNDIDO, L. C. **Fundamentos do Aço e suas Patologias**. Disciplina do Curso de Mestrado em Construção Metálica, UFOP. Notas de aula. Ouro Preto: UFOP, 2005.

CASTRO, E. C. **Patologia dos edifícios em estrutura metálica**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil). Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 1999.

FERREIRA, R. J. **Análise de manifestações patológicas em edificações escolares da rede pública federal - Estudo de caso (IFMG – Campus Ouro Preto)**. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia das Construções). Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023.

GENTIL, V. **Corrosão**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos. Editora S.A., 2011.

HELENE, P. R. L. **Manual para reparo, reforço e proteção de estruturas de concreto**. São Paulo, Pini, 2002.

PANOSSIAN, Z. **Corrosão e proteção contra corrosão em equipamentos e estruturas metálicas**”. 1. ed. São Paulo: [s.n.], 1993. 2 v.

RAMANATHAN, L. V. **Corrosão e seu controle**. 1. ed. São Paulo: Hemus editora Ltda, 1990.

RIBAS, R. A. J. **Avaliação das condições físico-construtivas e de desempenho de uma edificação estruturada de aço**. Estudo de caso: prédio da EM da UFOP. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2006.